

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743981>

УДК 664.3.098

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОЛЛАГЕНА В
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ СУБПРОДУКТАХ**

С.А. Сухих,

к.т.н., доц.,

БФУ им. И. Канта,

КемГУ

О.О. Бабич,

д.т.н., доц.,

БФУ им. И. Канта,

КемГУ

Е.Г. Чупахин,

к.х.н.,

БФУ им. И. Канта,

г. Калининград

Е.В. Ульрих,

д.т.н., проф. кафедры агробиотехнологий,

КузГСХА,

г. Кемерово

Аннотация: Коллаген является наиболее подходящим материалом для лечения остеоартроза, т.к. он играет важную структурную, функциональную и механическую роль в соединительных тканях. Установлено, что наибольшее содержание коллагена отмечено в шкуре свиной (массовая доля коллагена достигает $60,28 \pm 1,81$ %) и в соединительной ткани (свиной) – массовая доля коллагена составила $58,32 \pm 1,75$ %. Наименьшее содержание коллагена отмечено у мясокостных отходов голов (свиной).

Ключевые слова: коллаген, остеоартроз, хондропротектор, соединительная ткань

DETERMINATION OF COLLAGEN CONTENT IN COLLAGEN-CONTAINING SUB-PRODUCTS

S.A. Sukhih,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
IKBFU I. Kant,
KemSU

O.O. Babich,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
IKBFU I. Kant,
KemSU

E.G. Chupakhin,

Ph.D Candidate chemical sciences,
IKBFU I. Kant,
Kaliningrad

E.V. Ulrich,

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of
Agrobiotechnology,
KuzGSKHA,
Kemerovo

Annotation: Collagen is the most suitable material for the treatment of osteoarthritis, because it plays an important structural, functional and mechanical role in connective tissue. It was found that the highest collagen content was noted in the pork skin (the mass fraction of collagen reaches 60.28 ± 1.81 %) and in the connective tissue (pork) – the mass fraction of collagen was 58.32 ± 1.75 %. The lowest collagen content was found in meat and bone waste of heads (pork).

Keywords: collagen, osteoarthritis, chondroprotector, connective tissue

Введение.

Среди материалов, используемых для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая остеоартроз, коллаген, вероятно, является наиболее подходящим, поскольку он является основным белковым компонентом внеклеточного матрикса и играет важную структурную, функциональную и механическую роль в соединительных тканях [1, 2]. Биоматериалы на основе коллагена могут

считаться лучшим вариантом для замены разрушенных соединительных тканей [3, 4].

Недавно был разработан инъекционный коллаген (ChondroGrid (CG), Bioteck, Arcugnano, Италия), состоящий из гидролизованного на фрагменты < 3 кДа бычьего коллагена. CG может побуждать хондроциты производить гиалиновый хрящ и уравновешивать нормальный репаративный ответ, который вместо этого может привести к образованию фиброзной ткани [5].

На свойства материалов на основе коллагена влияет источник коллагена, а также метод подготовки, включающий очистку, формирование фибрилл или отливку и последующее сшивание [6, 7]. Коллаген для биомедицинских применений в основном выделяется из тканей животных (бычья или свиная кожа и ахилловы сухожилия крупного рогатого скота или лошади). Коллаген типа I также извлекается из кожи, костей, плавников и чешуи пресноводных и морских рыб [8].

Объекты и методы исследований.

В качестве основных объектов исследования выбраны наименее востребованные для технологического производства пищевого назначения коллагенсодержащие субпродукты: шкура свиная; соединительная ткань (свиная); шкура крупнорогатого скота; мясокостные субпродукты (свиные головы); ноги цыплят-бройлеров.

С целью определения массовой доли коллагена в объектах исследования проводили расчет по ГОСТ Р 50207-92 и проводили перерасчет на коллаген с помощью коэффициента 8,07.

Результаты и их обсуждение.

Результаты содержания коллагена в исследуемых образцах представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты определения содержания коллагена в исследуемых образцах

1 – шкура свинья; 2 – соединительная ткань (свиная); 3 – шкура крупнорогатого скота; 4 – мясокостные субпродукты; 5 – ноги цыплят-бройлеров

Установлено, что наибольшее содержание коллагена отмечено в шкуре свиней (массовая доля коллагена достигает $60,28 \pm 1,81$ %) и в соединительной ткани (свиной) – массовая доля коллагена составила $58,32 \pm 1,75$ %. Наименьшее содержание коллагена отмечено у мясокостных отходов голов (свиной). Также отмечено, что шкура крупнорогатого скота и ноги цыплят бройлеров практически идентичны по такому показателю, как массовая доля коллагена. Массовая доля коллагена в шкуре крупнорогатого скота составила $44,70 \pm 1,34$ %, а массовая доля коллагена в ногах цыплят-бройлеров достигла значения $48,96 \pm 1,47$ %.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-316-70002\19 от 21.11.2019).

Список литературы

[1] Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. /

B.R.S. da Costa Reichenbach, N. Keller, L. Nartey, S. Wandel, P. Jüni, S. Trelle. // *The Lancet*. – 2017. V. 390. №. 10090. e21-e33 p.

[2] Taylor N. Nonsurgical management of osteoarthritis knee pain in the older adult. / N. Taylor. // *Clinics in geriatric medicine*. – 2017. T. 33. №. 1. 41-51 c.

[3] The effectiveness of manual therapy for relieving pain, stiffness, and dysfunction in knee osteoarthritis: A systematic review and metaanalysis. / Q. Xu, B. Chen, Y. Wang, X. Wang, D. Han, D. Ding, Y. Zheng, Y. Cao, H. Zhan, Y. Zhou. // *Pain Physician*. – 2017. V. 20. 229-43 p.

[4] AMSSM scientific statement concerning viscosupplementation injections for knee osteoarthritis: importance for individual patient outcomes. / T.H. Trojjan, A.L. Concoff, S.M. Joy, J.R. Hatzenbuehler, W.J. Saulsberry, C.I. Coleman // *British journal of sports medicine*. – 2016. V. 50. №. 2. 84-92 p.

[5] Felician F.F. The wound healing potential of collagen peptides derived from the jellyfish *Rhopilema esculentum*. / F.F. Felician, R.H. Yu, M.Z. Li, C.J. Li, H.Q. Chen, Y. Jiang, H.M. Xu. // *Chinese Journal of Traumatology*. – 2019. V. 22. №. 1. 12-20 p.

[6] From food waste to innovative biomaterial: sea urchin-derived collagen for applications in skin regenerative medicine. / C. Ferrario, F. Rusconi, A. Pulaj, R. Macchi, P. Landini, M. Paroni, M. D. Candia Carnevali. // *Marine drugs*. – 2020. V. 18. №. 8. 414 p.

[7] Imparato F. The role of microsccaffold properties in controlling the collagen assembly in 3D dermis equivalent using modular tissue engineering. / F. Imparato, F. Urciuolo, C. Casale, P.A. Netti. // *Biomaterials*. – 2013. V. 34. №. 32. 7851-7861 p.

[8] Loeser R.F. Ageing and the pathogenesis of osteoarthritis. / R.F. Loeser, J.A. Collins, B.O. Diekman. // *Nature Reviews Rheumatology*. – 2016. V. 12. № 7. 412-420 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. / B.R.S. da Costa Reichenbach, N. Keller, L. Nartey, S. Wandel, P. Jüni, S. Trelle. // *The Lancet*. – 2017. V. 390. No. 10090. e21-e33 p.

[2] Taylor N. Nonsurgical management of osteoarthritis knee pain in the older adult. / N. Taylor. // *Clinics in geriatric medicine*. – 2017. Vol. 33. No 1. 41-51 p.

[3] The effectiveness of manual therapy for relieving pain, stiffness, and dysfunction in knee osteoarthritis: A systematic review and metaanalysis. / Q. Xu, B. Chen, Y. Wang, X. Wang, D. Han, D. Ding, Y. Zheng, Y. Cao, H. Zhan, Y. Zhou. // Pain Physician. – 2017. V. 20. 229-43 p.

[4] AMSSM scientific statement concerning viscosupplementation injections for knee osteoarthritis: importance for individual patient outcomes. / T.H. Trojjan, A.L. Concoff, S.M. Joy, J.R. Hatzenbuehler, W.J. Saulsberry, C.I. Coleman // British journal of sports medicine. – 2016. V. 50. No 2. 84-92 p.

[5] Felician F.F. The wound healing potential of collagen peptides derived from the jellyfish *Rhopilema esculentum*. / F.F. Felician, R.H. Yu, M.Z. Li, C.J. Li, H.Q. Chen, Y. Jiang, H.M. Xu. // Chinese Journal of Traumatology. – 2019. V. 22. No 1. 12-20 p.

[6] From food waste to innovative biomaterial: sea urchin-derived collagen for applications in skin regenerative medicine. / C. Ferrario, F. Rusconi, A. Pulaj, R. Macchi, P. Landini, M. Paroni, M. D. Candia Carnevali. // Marine drugs. – 2020. V. 18. No. 8. 414 p.

[7] Imperato F. The role of microsccaffold properties in controlling the collagen assembly in 3D dermis equivalent using modular tissue engineering. / F. Imperato, F. Urciuolo, C. Casale, P.A. Netti. // Biomaterials. – 2013. V. 34. No. 32. 7851-7861 p.

[8] Loeser R.F. Ageing and the pathogenesis of osteoarthritis. / R.F. Loeser, J.A. Collins, B.O. Diekman. // Nature Reviews Rheumatology. – 2016. V. 12. No. 7. 412-420 p.

© С.А. Сухих, О.О. Бабич, Е.Г. Чупахин, Е.В. Ульрих, 2021

Поступила в редакцию 30.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Сухих С.А., Бабич О.О., Чупахин Е.Г., Ульрих Е.В. Определение содержания коллагена в коллагенсодержащих субпродуктах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 168-173. URL: <https://ip-journal.ru/>